

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА БИОДИЗЕЛЯ В СРАВНЕНИИ С НЕФТЯНЫМИ ДИЗЕЛЬНЫМИ ТОПЛИВАМИ**Иброхимзода Д.Э.**

*доктор химических наук, и.о. профессора
кафедры ресурсосберегающей энергетики
и сервиса в нефтегазовой отрасли
Таджикского технического университета
имени академика М. С. Осими*

Ибрагимов Ф.Д.

*докторант PhD Института водных проблем,
гидроэнергетики и экологии Академии
наук Республики Таджикистан*

Саидзода М.Р.

*ассистент кафедры организации
перевозок и управления на транспорте
Таджикского технического университета
имени академика М. С. Осими*

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF BIODIESEL COMPARED TO PETROLEUM DIESEL FUELS**Ibrokhimzoda D.,**

*Doctor of Chemical Sciences, Acting Professor,
Department of Energy Recycling and Oil and Gas Service,
Tajik Technical University named after academician M.S. Osimi*

Ibragimov F.,

*PhD Student, Institute of Water Problems, Hydropower and Ecology,
Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan*

Saidzoda M.

*Assistant, Department of Transport Organization and Management,
Tajik Technical University named after academician M.S. Osimi*

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлены результаты экспериментального анализа по экологической оценке биодизеля в сравнении с нефтяными дизельными топливами. С использованием методов органического анализа, физико-химических подходов и технологий синтеза органических веществ была впервые разработана новая технология получения биодизеля на основе отходов винодельческой промышленности, в частности из виноградных косточек.

На основании изучения физико-химических, экологических и экономических аспектов установлено, что разработанная технология превосходит существующие аналоги не только с точки зрения экологичности и производительности, но и по экономическим показателям.

Кроме того, по результатам исследований и экологической оценки полученного биодизеля установлено, что данное альтернативное топливо обладает рядом преимуществ по сравнению с нефтяным дизельным топливом. В частности, при попадании на почву оно не оказывает негативного воздействия на растительность и беспозвоночных животных.

ABSTRACT

This article presents the results of an experimental analysis on the environmental assessment of biodiesel in comparison with petroleum-based diesel fuels. Using methods of organic analysis, physico-chemical approaches, and organic synthesis technologies, a new technology was developed for the production of biodiesel based on waste from the winemaking industry, particularly grape seeds.

Based on the study of physicochemical, environmental, and economic aspects, it was established that the developed technology surpasses existing analogues not only in terms of environmental friendliness and productivity but also in economic indicators.

Furthermore, the research results and environmental assessment revealed that the obtained biodiesel has several advantages over petroleum diesel fuel. Notably, when spilled on soil, it does not have a harmful effect on vegetation or invertebrate animals.

Ключевые слова: отходы, винодельческая промышленность, виноградные косточки, экстракция, липиды, синтез, ацидолиз, переэтерификация, биодизель, дизельное топливо, экологическая оценка, флора, беспозвоночные, дождевые черви.

Keywords: waste, winemaking industry, grape seeds, extraction, lipids, synthesis, acidolysis, transesterification, biodiesel, diesel fuel, environmental assessment, flora, invertebrates, earthworms.

Изучение воздействия нефтепродуктов на экологию окружающей среды. Изучение воздействия нефтепродуктов на экологию окружающей среды является одной из актуальных тем, привлекающих в настоящее время внимание учёных и исследователей в области экологии. Анализ профильной литературы показал, что вопрос влияния различных видов нефтепродуктов на экологию флоры окружающей среды до конца не изучен и требует дальнейших научных исследований.

В связи с этим тема оценки экологического воздействия нефтепродуктов на флору окружающей среды представляется своевременной, важной и актуальной.

С учётом актуальности данного вопроса была поставлена цель – проведение ряда экспериментальных исследований по экологической оценке влияния нефтепродуктов на рост, развитие и биологическую продуктивность некоторых дикорастущих растений [1–4].

Одной из насущных проблем современной инженерной экологии является исследование глобальных экологических вызовов, обусловленных антропогенными факторами. Анализ в этом направлении показал, что разрушение экологической среды может происходить под воздействием химических веществ в различных агрегатных состояниях, а также химических, физических и биологических агентов, оказывающих негативное влияние на организм человека и другие живые организмы.

Деградация природных систем — таких как верхние слои почвы, природные водоёмы, ледники и ландшафты — напрямую связана с превышением допустимых концентраций отдельных синтетических химических веществ и природных соединений [6, 7].

Анализ научной литературы показал, что загрязнение окружающей среды может проявляться в различных формах:

- загрязнение атмосферного воздуха выбросами химических веществ, основную долю которых составляют газы и аэрозоли;
- попадание вредных веществ в водную среду в результате производственных и коммунальных стоков, а также разлива нефти и нефтепродуктов;
- загрязнение ландшафтов бытовыми отходами;
- загрязнение пастбищ, сельскохозяйственных полей, лесов и водоёмов пестицидами и минеральными удобрениями;
- проникновение в экосистемы чужеродных видов организмов;
- превышение допустимого уровня ионизирующего излучения;
- усиление шумового и вибрационного воздействия в результате физических процессов и механических работ;
- ежегодное нарастание теплового накопления в атмосфере.

На основании проведённых исследований и научных разработок учёных и специалистов в области экологии установлено, что на сегодняшний день в окружающей среде насчитывается более

30 000 загрязняющих веществ. Установлено, что данные загрязнители в первую очередь попадают в атмосферный воздух, водоёмы и верхние слои почвы. При превышении предельно допустимых концентраций эти загрязняющие вещества могут оказывать негативное влияние на здоровье человека и животных, нарушать обмен веществ в растениях, а также представлять угрозу для природных материальных ценностей [5, 8].

Хотя загрязнение может происходить в различных средах, загрязняющие вещества способны оказывать комплексное воздействие на все компоненты экосистемы. Например, загрязнение воздуха отрицательно сказывается на состоянии других элементов экосистемы — таких как почва, поверхностные водные источники, растительный мир и др.

По статистическим данным установлено, что ежегодный экономический ущерб от загрязнения окружающей среды, вызванного антропогенными факторами, в среднем составляет 5–6 % совокупного валового внутреннего продукта всех стран мира. При этом стоит отметить, что затраты на природоохранные мероприятия в среднем не превышают 2–3 % от совокупного ВВП.

На основании анализа профильной литературы установлено, что загрязнение и засорение околоземного космического пространства также превратилось в одну из глобальных экологических проблем. Возникновение этой проблемы напрямую связано с деятельностью человека. Запуск и функционирование объектов в космосе, а также оставление их после использования привело к накоплению космического мусора. В ближайшем будущем этот мусор может создать серьёзные препятствия для нормального функционирования как космических, так и наземных технических устройств, особенно радиотехнического и астрономического оборудования.

Если рассматривать в целом, всю мировую промышленность можно охарактеризовать как единую систему производства загрязняющих отходов, поскольку в процессе производства до получения конечной продукции образуется значительное количество отходов. Более того, сама конечная продукция после использования со временем также превращается в отходы [6, 7].

Если проанализировать образование отходов, можно отметить, что оно напоминает замкнутую систему. Полностью обезвредить отходы невозможно, поэтому полная ликвидация мусора представляется недостижимой задачей. Отходы можно закапывать, временно хранить, переводить из одного состояния в другое, сжигать или перерабатывать в качестве вторичного сырья, однако в конечном итоге они всё равно снова становятся отходами. Из этого следует, что единственный путь к снижению объёмов отходов и загрязнителей — это переход к эффективным технологиям, предусматривающим экономию ресурсов и максимально возможное использование возобновляемых источников энергии.

Среди всех видов загрязнителей особо следует выделить отходы, образующиеся в результате пере-

работки нефти и применения нефтепродуктов, особенно в сфере транспорта и смежных отраслях. Эти отходы оказывают серьёзное негативное воздействие на экологическое состояние планеты Земля.

Одной из серьёзных экологических проблем в данной области является загрязнение воды нефтью и нефтепродуктами. Чаще всего такое загрязнение происходит в результате аварий водного транспорта, что нарушает экологическое состояние водных экосистем и приводит к гибели живых организмов, обитающих в этих водоёмах.

Другим источником загрязнения окружающей среды нефтепродуктами являются объекты хранения и обслуживания в различных отраслях, использующих нефтяное топливо. В процессе работы автозаправочных станций происходит испарение сжиженных газов — пропана, бутана — и компонентов жидких нефтепродуктов (различных видов бензина, дизельного топлива).

Проведённые анализы показали, что испарение нефтепродуктов значительно усиливается в тёплое время года по сравнению с зимним периодом.

Как известно, загрязнение природной среды нефтепродуктами может происходить не только в верхних слоях почвы, в гидросфере и атмосфере, но также оказывает негативное влияние на экологическое состояние флоры, фауны, а также на здоровье человека.

Основная причина вредного воздействия нефти и нефтепродуктов на экологию заключается в их химическом составе. Согласно анализу профильной литературы, жидкое нефтяное топливо (различные марки бензина и дизельного топлива) содержит более 100 различных углеводородных соединений. Из них около 57 % составляют алифатические углеводороды, а до 29 % — ароматические.

Загрязнение почвы этими соединениями приводит к нарушению биохимических и физиологических процессов в растениях. При этом страдает не только флора, но и фауна природной среды.

Экспериментальные исследования показали, что дизельное топливо оказывает более выраженное негативное воздействие на растительность при попадании в почву по сравнению с бензином, вызывая нарушение нормальных биохимических процессов.

Как известно, дизельное топливо относится к многокомпонентным смесям, основными компонентами которых являются ароматические и алкановые углеводороды, содержащие от 9 до 25 атомов

углерода. Дизельное топливо и солярное масло получают при ректификационной перегонке нефти при температуре 200–350 °С. В связи с этим дизельное топливо и солярное масло обладают меньшей испаряемостью по сравнению с бензином [9].

С целью экологической оценки воздействия биодизеля на окружающую среду, а также выявления его экологических преимуществ по сравнению с нефтяным дизельным топливом была поставлена задача синтезировать данный вид топлива в лабораторных условиях.

Для получения биологического топлива — биодизеля — в качестве исходного сырья были выбраны отходы винодельческой промышленности. Основу этих промышленных отходов составляют виноградные косточки и остатки от переработанных ягод после извлечения сока.

Для отделения косточек от прочих остатков использовались специальные сита. После очистки виноградные косточки измельчались в лабораторной мельнице до порошкообразного состояния с размером частиц 0,2–0,3 мм и помещались в специальные мешочки, изготовленные из хлопчатобумажной ткани. Затем мешочки помещались в экстракционный аппарат Сокслета и подвергались экстракции с использованием 96,5 % этилового спирта в течение 3 часов 25 минут на водяной бане. Полученный экстракт фильтровался через воронку Шотта, после чего упаривался с использованием роторного испарителя RV (КА, Германия).

Следует отметить, что данная техника и технология извлечения липидов из виноградных косточек — одного из основных компонентов отходов винодельческой промышленности — способствует превращению всей технологии в безотходный производственный процесс.

Методами органической химии [6, 7] было установлено, что обезжиренные остатки виноградных косточек содержат 23,45 % белка и 4,32 % углеводов, относящихся к лигнину, целлюлозе, гемицеллюлозе, пектинам и инулину. В связи с этим обезжиренные остатки виноградных косточек могут быть использованы в качестве кормовых добавок при производстве кормов для сельскохозяйственных животных.

Для получения биодизеля на основе масла виноградных косточек применялась технология синтеза с использованием методов ацидолиза и алкоголиза [3]. Синтез биодизеля был проведён в соответствии с технологической схемой, представленной на рисунке 1.

Рисунок 1.

Технологическая схема получения биодизеля на основе липидов, содержащихся в виноградных косточках.

Как указано в технологической схеме, представленной на рисунке 1, при получении биодизеля с использованием технологии синтеза ацидолиза в качестве исходного сырья преимущественно выступают глицериды и уксусная кислота, образующиеся из глицерина, входящего в состав масла виноградных косточек.

В технологии синтеза методом алкоголиза, который в научной литературе также называют переэтерификацией, в качестве исходных веществ используются высокомолекулярные органические кислоты, выделенные из состава виноградных косточек, и этиловый спирт концентрацией 96,6 %.

Следует отметить, что в процессе технологической обработки наблюдались технологические потери. При синтезе этиловых эфиров высокомолекулярных жирных кислот выход синтеза составил 72 % от теоретически возможного.

После синтеза биодизеля были изучены и исследованы его физико-химические свойства. В ходе исследований с использованием калориметра типа ТА-5 «Тантал» (производство Россия) было установлено, что биодизель, состоящий из сложных эфиров триацилглицерина, имеет минимальную теплоту сгорания ($Q_{\text{низшая}}$) 18,90 МДж/кг и максимальную теплоту сгорания ($Q_{\text{высшая}}$) 21,94 МДж/кг.

Изучение энергетической ценности синтезированного биодизеля, основу которого составляют

этиловые эфиры высокомолекулярных жирных кислот, присутствующих в липидах виноградных косточек, показало, что его максимальная теплота сгорания выше, чем у биодизеля на основе сложных эфиров триацилглицерина ($Q_{\text{низшая}} = 26,97$ МДж/кг, $Q_{\text{высшая}} = 29,32$ МДж/кг).

В ходе проведенных исследований было установлено, что биодизель, полученный на основе липидов виноградных косточек, в смеси с дизельным топливом может успешно использоваться в качестве моторного топлива.

Для оценки воздействия дизельного топлива и биодизеля была выбрана экспериментальная площадка площадью 1×1 м в двух разных точках природной среды. Эксперимент был проведен 5 апреля 2023 года в районе Варзоб, Республика Таджикистан. С помощью распылителя один участок был обработан нефтяным дизельным топливом, а другой — биодизелем. Объем каждого используемого топлива составил 1 литр.

Наблюдения показали, что в течение 10 суток 80 % листьев и стеблей растений на участке, обработанном нефтяным дизельным топливом, высохли. Растения на участке, обработанном биодизелем, не пострадали.

Для экологической оценки воздействия биодизеля по сравнению с нефтяным дизельным топли-

вом были проведены лабораторные экспериментальные анализы влияния на представителей беспозвоночных животных.

Для эксперимента были взяты два полипропиленовых контейнера размером 50×50 см и высотой 25 см, наполненные биокомпостом. В каждый из них было помещено по 30 дождевых червей.

С помощью распылителя один контейнер был обработан 200 мл дизельного топлива марки Е, а второй — 200 мл биодизеля.

Наблюдения показали, что после 10 дней обработки 24 из 30 дождевых червей в контейнере с дизельным топливом погибли. В то же время в биокомпосте, обработанном биодизелем, не было зафиксировано ни одной погибшей особи.

Таким образом, на основе проведенных исследований и экспериментов была проведена экологическая оценка полученного биодизеля, которая показала, что данное топливо обладает рядом преимуществ по сравнению с нефтяным дизельным топливом.

Заключение

На основе анализа профильной литературы установлено, что загрязнение и загрязненность атмосферного воздуха связаны не только с природными факторами, но и с выбросами газообразных и аэрозольных загрязнителей, большая часть которых является продуктом использования энергоносителей в качестве топлива. Выявлено, что автомобильный транспорт является одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха.

С целью снижения объема выбросов газов и аэрозолей, образующихся при использовании дизельного топлива в качестве энергоносителя, на основе отходов винодельческой промышленности, главным компонентом которых являются виноградные косточки, был разработан новый вид биодизеля. Экологические аспекты полученного биодизеля исследованы, а его преимущества по сравнению с нефтяным дизельным топливом выявлены.

Литература

1. Синтез триацилглицерина на основе растительных масел и перспективы их применения как альтернативных топлив/Иброгимов Д.Э. Махмудова Т.М., Иброгимов И.Э., Зайниддинов Т.Н. // Вестник Таджикского национального университета (серия естественных наук) №1, 2021. – Душанбе: ТНУ, 2021. -С.221-226. ISSN-2413-452X.

2. Перспективы применения некоторых технических растительных масел флоры Таджикистана для отечественного производства /Иброгимов Д.Э. Маджидов Т.С., Махмудова Т.М., Зокирова М.А // Наука и инновация №4, 2020. - Душанбе: ТНУ, - С.110-114 ISSN-2312-3648.

3. Физико-химические аспекты технологии получения биодизеля на основе масла семян *Egusa sativa* Mill/ Иброгимов Д.Э., Махмудова Т.М. и др.// Вестник Таджикского национального университета №3 2019. Душанбе: ТНУ, - С.202-208 ISSN-2413-452X.

4. Экологические аспекты перспективы применения альтернативных топлив в транспортном секторе Республики Таджикистан/Иброгимов Д.Э. Фохаков А.С., Махмудова Т.М. // Вестник Таджикского национального университета №2, 2019.- Душанбе: ТНУ, 2019. - С. 86 – 93 ISSN-2413-452X.

5. Чебаненко Б. Б., Майсюк Е. П. Байкальский регион: пределы устойчивости. — Новосибирск: Наука, 2002. — 160 с.

6. Чебаненко Б. Б., Майсюк Е. П. Оценка экологической опасности при использовании органических топлив // Экологические проблемы угледобывающей отрасли в регионе при переходе к устойчивому развитию: Труды международной научно-практической конференции. — Т. 1. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 1999. — С. 219—227.

7. Национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, за 1990—2010 гг. / Рос. Фед. — М., 2012.

8. Методические указания и руководство по количественному определению объемов выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации. — Утв. приказом Минприроды России от 30 июня 2015 г. — URL: <http://sro150.ru/metodiki/371-metodika-rascheta-vybrosov-parnikovykh-gazov>.

9. Сжигание топлива на крупных установках в целях производства энергии: Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям (ИТС 38-2017) / Федер. агентство по техн. регулированию и метрологии; Бюро НДТ. — М., 2017. — 28